

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4 (2)

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI IQTISODIYOTDA “AKT XIZMATLARI” TUSHUNCHASI VA ULARNING EKSPORT SALOHİYATI.....	14
Shermatov Sherzod Xotamovich RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI	20
Amonov Mirzohid Tuymuratovich, Xodjajev Anvar Rasulovich TIJORAT BANKLARINING BYUDJET MABLAG’LARI HISOBIGA MOLİYALASHTIRILADIGAN LOYIHALARDAGI ISHTIROKINI KUCHAYTIRISH MEXANIZMLARI	26
Maxmudov Rahimjon Hamid o’g’li KORPORATIV BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING STRATEGIK YO’NALISHLARI.....	33
Shakirova Gulbaxor Sharipdjanovna YASHIL IQTISODIYOTGA O’TISHDA XORIJIY TAJRIBALAR TAHLILI VA UNI O’ZBEKISTON SHAROITIDA QO’LLASH IMKONIYATLARI	38
Ne’matova Mavsuma, Xolmamatov Diyorbek ВЛИЯНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	43
Буранова Лола Вахобовна ФИНТЕХ-ЭКОСИСТЕМА КАК ФАКТОР ИНКЛЮЗИВНОГО И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА: СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ	54
Эшмуротов Дониёр Ихтиёр угли ZAMONAVIY MARKETING KONSEPSIYALARI ASOSIDA XIZMATLAR RAQOBATBARDOSHLIGINING USLUBIY JIHATLARI.....	60
Ostonaqulova Gulsaraxon Matyoqub qizi, Fayzullayeva Zamira Alijonovna XIZMAT KO’RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	64
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG’OR XORIJIY TAJRIBALARI	
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o’g’li INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI	73
Abdullo Sohobov O’ZBEKISTONDA URBANIZATSIYA JARAYONLARI JADALLASHUVI VA UNING HUDUDIY XUSUSIYATLARI	84
Mamanazarov Oybek Shomurodovich KORXONALAR MOLİYAVIY HOLATINI MOLİYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI (MHXS) ASOSIDA BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	91
Xamidov Javoxir Shavkat o’g’li BIZNES JARAYONLARINI MONITORING QILISH TIZIMINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	95
Dadajonova Madina Ravshan qizi O’ZBEKISTON VA XORIJIY MAMLAKATLARDA BENEFITSIAR MULKDOR KONSEPSIYASINI QO’LLASHNING DOLZARB MASALALARI	100
Ochilov Farhod Malikovich O’ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTGA O’TISHNING MAKROIQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH (GDP, BANDLIK VA INVESTITSIYALAR KESIMIDA).....	106
Hayitov Jamshid Xolboyevich	

INVESTITSION JOZIBADORLIKKA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	111
Mamatqulova Hafiza Bahodir qizi IPOTEKA BOZORI MUAMMOLARINING EMPERIK TAHLILI VA ULARNI BARTARAF ETISH STRATEGIYALARI.....	118
Olokulova Feruza Mansurovna, Safarova Dilrabo Baxriddin qizi MILLIY IQTISODIYOT RAQOBATIDA NAZARIY VA AMALIY QARASHLAR.....	122
Karimova Iroda Abdusattarovna KORPORATIV BANK XIZMATLARIGA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR HAMDA ZAMONAVIY BIZNES MODELLARNI JORIY ETISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	128
Qurbonov Abror Abdullayevich GREEN ECONOMY DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN AND INDONESIA: A COMPARATIVE STUDY.....	133
Ibrokhimova Iroda Ikromjon Kizi. Askolani. Javliyev Nuriddin Bektemir o'g'li AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHDA REKRUTING AGENTLIKLARINING O'RNI.....	142
Sherkulova Nodirabegim Baxordin qizi ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА.....	148
Джураева Гузаль Шавкатовна BUDJET DAROMADLARI TARKIBIDAGI SOLIQLARNING ULUSHINI BOSHQARISH.....	156
Abduraxmonova Gulmira Sobir qizi RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AVTOSERVIS SHOHOVCHALARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	161
Marqayev Xurshid Aliqulovich THE ECONOMIC NATURE OF HUMAN CAPITAL AND ITS RECOGNITION IN ACCOUNTING AS AN OBJECT OF ECONOMIC ANALYSIS.....	165
Zafar Qodirov Abdivaxobovich O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	170
Ibragimov G'ayrat Ablaqulovich. Tursunov Ozod Matlubovich Shukurova Nilufar Qahramonova IMPROVING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE SERVICES IN THE DIGITAL ECONOMY.....	175
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARI MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASHDA INTEGRAL KO'RSATKICHLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	179
Aliyev Arslon Salom o'g'li A STUDY ON THE COLLABORATIVE MECHANISM OF DIGITAL ARCHIVES GOVERNANCE AND TALENT GOVERNANCE: AN ANALYSIS BASED ON JOB COMPETENCY, PERFORMANCE EVALUATION, AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS.....	184
Wang Biao USTAMA ISHLAB CHIQUARISH XARAJATLARINING MAZMUNI VA UNI XALQARO STANDARTLARGA MUVOFIQ TAKOMILLASHTIRISH.....	190
Tashnazarova Dilfuza Samiddinovna INTEGRATSIIYA SAMARADORLIGINI O'LCHASHNING METODOLOGIK MODELI VA INDIKATORLAR TIZIMI.....	195
Aliqulov Abbas Baxtiyor o'g'li XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	202
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	

MOLIYAVIY HISOBOTLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	207
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA IQTISODIY RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI	213
L.S. Azimova	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING	218
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin o'g'li	
PAXTA-TO'QIMACHILIK SANOATIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIKNING HUQUQIY ASOSLARI	223
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li	
TURIZM KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISH ORQALI RAQOBATBARDOSHLIKNI KUCHAYTIRISHNING ZAMONAVIY BOSHQARUV MEXANIZMLARI	227
Ergasheva Zarifa Baxtiyarovna	
CHO'L-YAYLOV CHORVACHILIGI MAJMUASI RIVOJLANTIRISH	232
Nurmanov Sherzod Xujayarovich	
KREDITORLAR REYTINGINI MASHINAVIY O'QITISHGA ASOSLANGAN BASHORATLASH ALGORITMLARI	237
Beknazarov Ulug'bek Zafar o'g'li	
MIKROIQTISODIYOTDA ISTE'MOLCHILAR XULQ-ATVORI VA TALAB SHAKLLANISHI OMILLARI	242
Raximov Azizbek Saliyevich	
OLIY TA'LIMNI MOLIYALASHTIRISHNING ILG'OR XORIJIY Tajribasi: AQSH MISOLIDA.....	246
Kurbanov Baxodir Negmatullayevich	
O'ZBEKISTON TURIZM INDUSTRIYASINI BOSHQARISHDA INNOVATSION YONDASHUVLARNI JORIY ETISH USULLARI	250
Ashurova Shaxnoza Almasovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING NAZARIY ASOSLARI.....	257
Sharipova Shahlo Istamovna	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	262
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
XIZMATLAR SOHASIDA MIJOZ QONIQLASHINI OSHIRISH MEXANIZMLARI: QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA	278
Aqsungul Usenova Tenel qizi, Qoraqalpoq davlat universiteti	
Dawletmuratov Adilbay Mirzaboyevich	
O'ZBEKISTONDA QANDOLAT MAHSULOTLARI BOZORINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	283
Azlarova Munira Muhammad-Amin qizi	
TA'LIM XIZMATLARI BOZORINI SHAKLLANTIRISH, RIVOJLANTIRISH VA KO'RSATKICHLARINI O'RGANISH.....	289
Bozorova Madina Raxmat qizi	
IMPROVING SERVICE QUALITY MONITORING IN SERVICE ENTERPRISES BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES	294
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
KREDITLASH MEXANIZMINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI VA UNING TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICHLARI	299
Ortiqov Husan Usmonaliyevich	

O'ZBEKISTONDA QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORI MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI	304
Abdusalomov Ozodbek Baxtiyor o'g'li XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	311
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna O'ZBEKISTONDA EKSPORTNI OSHIRISHDA AKT RIVOJLANISHINING O'RNI.....	315
Sadriddinov Ulug'bek Jaloliddin o'g'li QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARI.....	322
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o'g'li INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHIYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI	326
Abdullo Sohibov SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TIJORAT BANKLARIDA RISK-MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISH	331
Davronov Sanjar Ziyotovich SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BOSHQARUV QARORLARINI QABUL QILISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	336
Ashrapova Noilaxon Niyazxanovna ISHLAB CHIQRISH KORXONALARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING XORIJIY TAJRIBASI TAHLILI VA UNGA ILMIY YONDASHUVLAR.....	340
Ochilov Baxtiyor Muminjonovich THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING.....	346
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin ugli SIRKULYAR IQTISODIYOTGA O'TISH: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	351
Astanakulov Olim Tashtemirovich Muxammad Id Balbaa (Muhammad Eid Balbaa) Habibe Elif Kutlugun (Habibe Elif Kutlugun) GLOBAL IQLIM O'ZGARISHI FONIDA EKOLOGIK SIYOSAT VA BARQAROR RIVOJLANISH STRATEGIYALARI.....	357
Xamzayev Abdushukur Xudoyqulovich INTERNATIONAL MARKETING STRATEGIES FOR UZBEKISTAN'S TEXTILE INDUSTRY: CHALLENGES, OPPORTUNITIES, AND ECONOMETRIC EVIDENCE.....	362
Aziz Kurbanovich Abdullaev Sarvarbek Allayev Erkin ugli Shavkat Asrolovich Ruziev DIRECTIONS FOR TOURISM DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES	369
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich TEMIR YO'L TRANSPORTIDA SOLIQQA TORTISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI TAHLILI ("O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJ MISOLIDA).....	373
Barotov Baxtiyor Vaxobovich CHIQUINDILARNI QAYTA ISHLASHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA BARQAROR RIVOJLANISHDAGI O'RNI	377
Muxitdinova Kamola Alisherovna TRANSPORT LOGISTIKASIDA TAVAKKALCHILIKLARNI SUG'URTALASH: O'ZBEKISTON VA AQSH TAJRIBASI ASOSIDA TAQQOSIY TAHLIL.....	381
Jabborov Islom Xusan o'g'li YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY SALOHIYATINI BARQAROR BOSHQARISH.....	385
Xayrullayev Shaxram Yunus o'g'li	

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SERVIS KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATI BOSHQARUVINING ZAMONAVIY MODELLARI	392
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
BIZNES JARAYONLARI MONITORINGI SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA KO'RSATKICHLARI.....	398
Dadajonova Madina Ravshan qizi	
SIRKULAR IQTISODIYOT KONSEPSIYASINI AMALGA OSHIRISHNI BAHOLASH KO'RSATKICHLARINI (INDIKATORLARINI) SHAKLLANTIRISH.....	403
Sharifxo'jayeva Xonzodaxon A'lo qizi	
TURIZM QISHLOQLARINI SHAKLLANTIRISH MEZONLARI VA INDIKATORLARI TIZIMI	408
Xudaynazarova Dilorom	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIYAVIY BOSHQARUV VA BOSHQARUV HISOB TIZIMINING AMALIYOTI: MUAMMOLAR VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	416
Xojiboyev Muxiddin Shodimuxamedovich	
DAVLAT XARIDLARI JARAYONIDA XAVFLARNI IDENTIFIKATSIYA QILISH, TASNIFLASH VA RISKKA ASOSLANGAN ICHKI AUDITNI TAKOMILLASHTIRISH	421
Meliboyev Askar Eshmuratovich	
DEVELOPING GARMENT MANUFACTURING STRATEGY IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION	426
Mahbuba Rahmonova	
Feruza Mansurovna Ollokulova	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGIDA INVESTITSIYA SIYOSATINING IQTISODIY AHAMIYATI.....	430
Bakhit Mambetnazarov	
Atabek Tureev	
SOLIQ TUSHUMLARI VA MAJBURIY AJRATMALARNING DAVLAT MOLIYASIDAGI O'RNI: 2020-2025 YILLAR TAHLILI VA ISTIQBOLI.....	434
Olimov Shukurulla Dilshodjon o'g'li	
ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА	439
Джураева Гузаль Шавкатовна	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK KORXONALAR IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	447
Mamirov Zamir Uzoq o'g'li	
XORIJIIY TO'G'RIDAN-TO'G'RI INVESTITSIYALARNI JALB ETISHDA O'ZBEKISTON TAJRIBASI: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	453
Xatamov Nurbek Ochildiyevich	
DAVLAT BYUDJETI XARAJATLARI HISOB VA TAHLILINING AMALDAGI TIZIMI	458
Ostonokulov Azamat Abdurkarimovich	
Tursinbaev Gafur Jolmurzaevich	
MOLIYAVIY HISOBOTLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	464
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich	
СТРАХОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ СНИЖЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПОТЕРЬ ОТ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РИСКОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ПРИБЫЛЬ (ДОХОД).....	470
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
A STUDY ON THE COLLABORATIVE MECHANISM OF DIGITAL ARCHIVES GOVERNANCE AND TALENT GOVERNANCE: AN ANALYSIS BASED ON JOB COMPETENCY, PERFORMANCE EVALUATION, AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS	475
Wang Biao	

SANOAT KORXONALARI INNOVATSION SALOHIYATINI BAHOLASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH	481
Bahodirov Shohruh Bahodir o'g'li QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORINI TARTIBGA SOLISHNING XALQARO TAJRIBASI.....	488
Mallabayev Jobir Baxtiyorovich ANALYSIS OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITY REPORTS OF OOO SAM TRADING STROY	493
Usmonova Dilfuza Ilhomovna WAYS TO IMPROVE THE USE OF FOREIGN EXPERIENCE IN THE TRANSPORT AND LOGISTICS CLUSTER IN THE NEW UZBEKISTAN.....	500
Musayeva Shoira Azimovna FOUNDATIONS FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TRANSPORT LOGISTICS IN UZBEKISTAN	507
Muradov Alisher Kurbanbaevich DAVLAT MULKINI BOSHQARISHNING INNOVATSION VA RAQAMLI MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	513
Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li KORXONALARNING INVESTITSIYA FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH: NAZARIYA VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR INTEGRATSIYASI.....	521
No'monjonova Muazzam Mahbubjon qizi	

KORXONALARNING INVESTITSIYA FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH: NAZARIYA VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR INTEGRATSIYASI

No'monjonova Muazzam Mahbubjon qizi

Abdulla Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti

Menejment birinchi bosqich tayanch doktoranti

Email: muazzammahbubjonovna@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada korxonalarining investitsiya faoliyatini strategik boshqarish masalalari nazariy va zamonaviy yondashuvlar integratsiyasi asosida ko'rib chiqiladi. Tadqiqotda investitsiya faoliyatining konseptual asoslari, klassik va zamonaviy nazariyalar, mahalliy va xorijiy olimlarning yondashuvlari, shuningdek, amaliy tadqiqotlar natijalari tahlil qilinadi. Tanqidiy tahlil va empirik dalillar asosida investitsiya faoliyatining samaradorligini oshirish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan. Maqola korxonalarda investitsiya strategiyasini shakllantirish va boshqarishda kompleks yondashuvlarning ahamiyatini ochib beradi.

Kalit so'zlar: investitsiya faoliyati, strategik boshqaruv, korxonalar, integratsiya.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы стратегического управления инвестиционной деятельностью предприятий на основе интеграции теоретических и современных подходов. В исследовании анализируются концептуальные основы, классические и современные теории, подходы отечественных и зарубежных ученых, а также результаты эмпирических исследований. На основе критического анализа и эмпирических данных выработаны предложения по повышению эффективности инвестиционной деятельности. Статья раскрывает значение комплексного подхода к формированию и управлению инвестиционной стратегией предприятий.

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, стратегическое управление, предприятие, интеграция.

Abstract: This article examines the strategic management of enterprise investment activities through the integration of theoretical and modern approaches. The study analyzes conceptual foundations, classical and contemporary theories, approaches of national and foreign scholars, and empirical research findings. Through critical analysis and empirical evidence, the article offers proposals to enhance the effectiveness of investment activities. The article highlights the importance of integrated approaches in forming and managing investment strategies within enterprises.

Keywords: investment activity, strategic management, enterprise, integration.

KIRISH

Zamonaviy iqtisodiy taraqqiyot sharoitida korxonalarining raqobatbardoshligini ta'minlash va barqaror rivojlanishini kafolatlashda investitsiya faoliyatini samarali boshqarish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Iqtisodiy muhitning tezkor o'zgarishi, globallashtirish va innovatsion texnologiyalarning keng joriy etilishi natijasida korxonalar oldida yuzaga kelayotgan yangi chaqiriqlarga moslashish va investitsion resurslarni oqilona taqsimlash zarurati kuchaymoqda.

Mamlakatimizda investitsiya muhitini yaxshilash, iqtisodiyot tarmoqlariga zamonaviy texnologiyalarni jalb etish va biznes subyektlarining raqobatbardoshligini oshirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Jumladan, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "investitsiyalar iqtisodiyotning drayveri bo'lib, ularni jalb etish va samarali boshqarish orqali barqaror iqtisodiy o'sishga erishish mumkin".¹

Shu bilan birga, investitsiya faoliyatini strategik boshqarish, ya'ni uzoq muddatli maqsadlar, tashqi va ichki muhit omillarini hisobga olgan holda investitsion jarayonlarni rejalashtirish va amalga oshirish, korxonaning

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning investitsiya siyosatiga oid nutqlari va ma'ruzalari.

umumiy rivojlanish strategiyasining ajralmas tarkibiy qismi sifatida namoyon bo'lmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 1-avgustdagi "O'zbekiston Respublikasida investitsiya muhitini tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5495-son² Farmonida ham investitsiya faoliyatini samarali tashkil etish va boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish zarurligi alohida qayd etilgan.

Investitsion qarorlar faqat moliyaviy natijalarga emas, balki innovatsion salohiyat, texnologik yangilanish, inson kapitali va barqaror rivojlanishga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu bois, "Yangi O'zbekistonning 2022–2026-yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasi"da iqtisodiyot tarmoqlariga innovatsion yondashuvlarni keng joriy etish va investitsiya faoliyatini kompleks rivojlantirish ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan³.

Shu sababli investitsiya faoliyatini boshqarishda klassik nazariyalar bilan bir qatorda zamonaviy, integratsiyalashgan yondashuvlarni qo'llash, ilg'or xorijiy va milliy tajribalarni uyg'unlashtirish dolzarb ilmiy va amaliy masalaga aylanmoqda. Ushbu maqolada korxonalarining investitsiya faoliyatini strategik boshqarish bo'yicha mavjud nazariy asoslar, tarixiy rivojlanish bosqichlari, zamonaviy yondashuvlarning integratsiyasi hamda amaliy tadqiqotlar natijalari chuqur tahlil qilinadi. Mazkur tadqiqot natijalari asosida investitsiya strategiyasini shakllantirish va boshqarishda kompleks, tizimli yondashuvlarni ishlab chiqish va joriy etishning o'рни hamda ahamiyati ochib beriladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Korxonalarining investitsiya faoliyatini strategik boshqarish bilan bog'liq ilmiy-nazariy asoslar va zamonaviy yondashuvlar integratsiyasi masalasini chuqur o'rganishda, birinchi navbatda, ushbu sohadagi konseptual tushunchalarning shakllanishi va evolyutsiyasini tahlil qilish muhimdir. Investitsiya faoliyati atamasi dastlab kapital kiritish va uni ko'paytirish maqsadida amalga oshiriladigan iqtisodiy operatsiyalar majmui sifatida talqin etilgan. Klassik iqtisodiy nazariyada, xususan, A. Smit va D. Rikardoning asarlarida kapital va uni investitsiya qilish jarayoni iqtisodiy o'sishning asosiy omili sifatida ko'rilgan. Keyinchalik J.M. Keynes investitsiyaning agregat talab va iqtisodiy siklga ta'sirini chuqur tahlil qilgan hamda investitsiya qarorlarining kutilmalar va noaniqlik sharoitida shakllanishini asoslab bergan. Keynesning fikricha, investitsiyalarning hajmi nafaqat foiz stavkalari, balki tadbirkorlarning «animal spirits» deb ataluvchi ichki ishonch va kutilmalari bilan ham belgilanadi. Ushbu yondashuv investitsiya faoliyatini boshqarishda psixologik va institutsional omillarning ahamiyatini ko'rsatadi⁴.

Investitsiya faoliyatini strategik boshqarish nazariyasi rivojlanishining keyingi bosqichida zamonaviy strategik boshqaruv konsepsiyalari paydo bo'ldi. 1960-1970-yillarda A. Chandler, I. Ansoff, M. Porter kabi olimlar korxonalar strategiyasining shakllanishi, tashqi muhit bilan o'zaro aloqasi va investitsion qarorlarning uzoq muddatli natijalari ustida tadqiqotlar olib bordilar. Chandlerning «structure follows strategy» tamoyili asosida investitsion resurslarning taqsimlanishi korxonaning umumiy strategiyasi va tashkiliy tuzilmasi bilan chambarchas bog'liqligi asoslab berildi. Porterning raqobat ustunligi va soha tahlili modelida esa investitsion qarorlar bozorning jozibadorligi, raqobatchilar va yetkazib beruvchilar bosimi, potensial yangi ishtirokchilar va muqobil mahsulotlar tahdidi nuqtayi nazaridan baholanishi lozimligi ta'kidlandi. Ansoff esa diversifikatsiya va innovatsion rivojlanish strategiyalarining investitsiya faoliyatiga ta'sirini chuqur tahlil qilgan. Shu tarzda strategik boshqaruv nazariyasida investitsiya faoliyati faqat moliyaviy samaradorlik emas, balki barqaror raqobat ustunligini shakllantirish vositasi sifatida ham talqin qilina boshlandi.

Investitsiya faoliyatini boshqarish bo'yicha zamonaviy yondashuvlarda resursga asoslangan yondashuv (Resource-Based View - RBV) va dinamik qobiliyatlar nazariyasi (Dynamic Capabilities Theory) muhim o'rin tutadi. RBV doirasida J. Barney va uning izdoshlari korxonaning noyob resurs va qobiliyatlari investitsiya jarayonlarining muvaffaqiyatini belgilovchi asosiy omil ekanligini ta'kidlaganlar. Dinamik qobiliyatlar esa korxonaga o'z resurslarini tez va moslashuvchan tarzda qayta taqsimlash, o'zgaruvchan tashqi muhitga moslashish imkonini beradi. Bu yondashuvlar investitsiya strategiyasini shakllantirishda innovatsion salohiyat, bilim va kompetensiyalar, texnologik imkoniyatlar hamda tashqi hamkorlik aloqalarini hisobga olish zarurligini asoslab beradi. Shu bilan birga, zamonaviy sharoitda investitsiya faoliyati raqamli transformatsiya, sun'iy intellekt, «big data» tahlili va boshqa ilg'or texnologiyalar bilan chambarchas bog'liq bo'lib bormoqda. Bu esa investitsiya loyihalari samaradorligini oshirish, risklarni aniqlash va oldini olish, resurslarni optimal taqsimlashda yangi imkoniyatlar yaratadi.

Tarixiy jihatdan investitsiya faoliyatini boshqarishning klassik yondashuvlari asosan moliyaviy ko'rsatkichlar va rentabellik mezonlariga asoslangan. Markovitsning portfel nazariyasi investitsiya risklarini diversifikatsiya qilish orqali kamaytirish va optimal portfel tuzish muammosini matematik modellashtirish orqali hal qilgan. Keyinchalik Sharpe, Lintner va boshqa olimlar tomonidan ishlab chiqilgan Kapital aktivlarni baholash

2 <https://lex.uz/uz/docs/-3845273>

3 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni // URL: <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>

4 Keynes, J.M. The General Theory of Employment, Interest, and Money. London: Macmillan, 1936.

modeli (CAPM) investitsiya risklari va kutilayotgan daromadlar o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash imkonini berdi. Biroq ushbu yondashuvlar investitsiya faoliyatining strategik va institutsional jihatlarini yetarli darajada hisobga olmaganligi uchun tanqid ostiga olingan. Zamonaviy ilmiy adabiyotda investitsiya strategiyasi faqat moliyaviy natijalar emas, balki innovatsion rivojlanish, barqarorlik, ijtimoiy va ekologik omillar hamda korxonaning uzoq muddatli raqobatbardoshligini ta'minlash bilan bog'liq ko'plab omillarni qamrab olishi lozimligi ta'kidlanmoqda⁵.

Milliy va mintaqaviy olimlar tomonidan ham investitsiya faoliyatini boshqarish nazariyasi boyitilgan. Xususan, O'zbekiston iqtisodiyoti sharoitida investitsiya faoliyatining institutsional asoslari, davlat siyosatining roli, xususiy sektor va xorijiy investitsiyalarni jalb etish mexanizmlari chuqur o'rganilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining investitsiya muhitini yaxshilash, davlat-xususiy sheriklik asosida infratuzilmani rivojlantirish, innovatsion loyihalarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha qabul qilgan qaror va farmonlari mazkur sohada muhim amaliy asos bo'lib xizmat qilmoqda. Mahalliy iqtisodchi olimlar, jumladan, A. Abdullaev, B. Yusupov, Sh. Tursunov va boshqalar korxonalarda investitsiya faoliyatining samaradorligini baholash, investitsiya loyihalarini tanlash va boshqarish, investitsion risklarni kamaytirish, ichki va tashqi investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini tahlil qilganlar. Ularning tadqiqotlarida zamonaviy bozorda investitsiya faoliyatining omillari, xususan, institutsional muhit, soliqqa tortish tizimi, moliyaviy infratuzilma, innovatsion ekotizim va inson kapitali muhim rol o'ynashi ko'rsatilgan⁶.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda ma'lumotlar ilmiy adabiyotlar, xalqaro tashkilotlar hisobotlari va milliy statistik manbalarni tahlil qilish orqali yig'ildi. Olingan ma'lumotlar qiyosiy, tizimli va mantiqiy tahlil usullari yordamida qayta ishlanib, investitsiya faoliyatini boshqarishdagi asosiy tendensiyalar va omillar aniqlab olindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Empirik tadqiqotlar natijalari investitsiya faoliyatini boshqarishda kompleks yondashuvlarning samaradorligini amalda tasdiqlaydi. Xalqaro miqyosda ko'plab ilmiy ishlar, jumladan, Dunningning eklektik paradigmasi (OLI Model) asosida xorijiy investitsiyalarning kirib kelishi, korxonalarining transmilliy integratsiyasi va ularning strategik qarorlariga ta'siri tahlil qilingan. Dunning modelida mulkchilik afzalliklari (Ownership), joylashuv omillari (Location) va ichkilashtirish afzalliklari (Internalization) orqali investitsiya faoliyatining samaradorligi tushuntiriladi. Empirik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, korxonalarda investitsiya strategiyasi ishlab chiqishda tashqi muhit, institutsional barqarorlik, infratuzilma holati, malakali kadrlar mavjudligi va davlat siyosatining izchilligi muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, O'zbekistonda so'nggi yillarda amalga oshirilgan islohotlar natijasida investitsiya muhitining yaxshilanishi, yangi texnologiyalar va xorijiy kapitalning kirib kelishi, mahalliy korxonalarda investitsion faollik va samaradorlik ko'rsatkichlarining oshishiga olib kelmoqda. Shuningdek, empirik tahlillar ko'rsatadiki, investitsiya faoliyatini strategik boshqarishda raqamli texnologiyalar, axborot tizimlari va sun'iy intellekt asosida qaror qabul qilish usullaridan foydalanish korxonalarining moslashuvchanligini oshiradi va innovatsion raqobatbardoshlikni ta'minlaydi⁷.

Investitsiya faoliyatini boshqarishda zamonaviy yondashuvlar integratsiyasi, ya'ni klassik moliyaviy, strategik, institutsional va innovatsion yondashuvlarning uyg'unlashuvi alohida ahamiyat kasb etadi. Ilg'or xorijiy tajribalarni o'rganish shuni ko'rsatadiki, rivojlangan mamlakatlarda investitsiya strategiyasi ishlab chiqishda korporativ boshqaruv, barqaror rivojlanish (sustainability), ekologik va ijtimoiy mas'uliyat, innovatsion ekotizimlar va klasterlashgan tarmoqlarning o'rni sezilarli darajada ortib bormoqda. Xususan, Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida yashil investitsiyalar, ijtimoiy javobgar investitsiyalar (SRI), korporativ ijtimoiy mas'uliyat (CSR) va ESG mezonlari asosida investitsiya loyihalarini saralash keng tatbiq etilmoqda. Bu esa investitsiya faoliyatida nafaqat rentabellik, balki ekologik va ijtimoiy barqarorlik, innovatsion rivojlanish, mahalliy hamjamiyatlar bilan hamkorlik, inson salohiyatini rivojlantirish kabi mezonlarni ham inobatga olish zarurligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, zamonaviy investitsiya strategiyalarida «open innovation», «venture capital», «crowdfunding», «private equity», «impact investing» kabi innovatsion moliyalashtirish va boshqaruv mexanizmlari keng qo'llanilmoqda. Bu yondashuvlar korxonalarga yangi texnologiyalarni tezroq o'zlashtirish, startaplarni va innovatsion loyihalar bilan hamkorlik qilish, investitsion risklarni taqsimlash va diversifikatsiya qilish imkonini beradi⁸.

Tanqidiy tahlil shuni ko'rsatadiki, investitsiya faoliyatini strategik boshqarishda klassik va zamonaviy yondashuvlarning har biri o'ziga xos afzallik va cheklolarga ega. Klassik yondashuvlarda moliyaviy samaradorlik, risk va rentabellik ko'rsatkichlari asosiy o'rinda tursa-da, ular korxonaning uzoq muddatli rivojlanish, innovatsion salohiyat, ekologik va ijtimoiy barqarorlik, tashqi muhitga moslashuvchanlik kabi omillarni yetarlicha hisobga

5 Markowitz, H. Portfolio Selection. The Journal of Finance, 1952.

6 Abdullaev, A. Investitsiya faoliyatini boshqarish asoslari. Toshkent: Iqtisodiyot, 2018.

7 Dunning, J.H. The Eclectic Paradigm as an Envelope for Economic and Business Theories of MNE Activity. International Business Review, 2000.

8 Porter, M.E. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. New York: Free Press, 1985.

olmaydi. Zamonaviy yondashuvlarda esa strategik boshqaruv, resurs va kompetensiyalarga asoslangan qarorlar, institutsional va innovatsion omillar, raqamli texnologiyalar va axborot tizimlarining roli kuchayadi. Biroq, zamonaviy yondashuvlar ham amaliyotda ba'zi cheklolarga ega, jumladan, yuqori texnologiyalarga bog'liqlik, malakali kadrlar yetishmasligi, institutsional muammolar va investitsion risklarning to'liq prognoz qilinmasligi. Shu sababli ko'plab ilmiy manbalarda investitsiya faoliyatini strategik boshqarishda klassik va zamonaviy yondashuvlarning integratsiyasi, ya'ni kompleks, tizimli va moslashuvchan boshqaruv konsepsiyasini ishlab chiqish zarurligi asoslab berilgan. Bunday integratsiyalashgan yondashuv korxonaga nafaqat moliyaviy samaradorlikka, balki innovatsion rivojlanish, raqobatbardoshlik, barqarorlik va ijtimoiy mas'uliyat kabi ko'p qirrali maqsadlarga erishish imkonini beradi.

Investitsiya faoliyatini boshqarishda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va sun'iy intellektdan foydalanishning ilmiy-nazariy va amaliy asoslari ham keng tahlil qilinmoqda. Xalqaro va milliy tadqiqotlar natijalari ko'rsatadiki, raqamli transformatsiya investitsiya jarayonlarining samaradorligini oshirish, risklarni aniqlash va monitoring qilish, investitsion portfelni optimallashtirish, investitsion loyihalar bo'yicha tez va asosli qarorlar qabul qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, «big data» va analitik platformalar yordamida investitsiya loyihalarining potensial samaradorligi, risk darajasi, bozordagi o'zgarishlar va tashqi muhit omillari tezda baholanadi. Sun'iy intellekt asosida ishlovchi ekspert tizimlari esa investitsiya portfelini shakllantirish, loyihalarni saralash va monitoring qilish, risklarni prognoz qilish va oldini olishda samarali vosita bo'lib xizmat qilmoqda. O'zbekiston tajribasida ham so'nggi yillarda investitsiya jarayonlarini avtomatlashtirish, elektron platformalar orqali investitsion loyihalarni tanlash va boshqarish, davlat-xususiy sheriklik asosida innovatsion infratuzilmani rivojlantirish borasida ijobiy natijalarga erishilmoqda. Shu bilan birga, raqamli transformatsiya investitsiya faoliyatining ochiqligi, shaffofligi va samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda⁹.

Investitsiya faoliyatini strategik boshqarishda xalqaro va milliy amaliyotda keng qo'llanilayotgan zamonaviy boshqaruv texnologiyalari, jumladan, loyiha boshqaruvi (Project Management), portfel boshqaruvi (Portfolio Management), risklarni boshqarish (Risk Management), innovatsion boshqaruv (Innovation Management), korporativ boshqaruv (Corporate Governance) kabi konsepsiyalarning integratsiyasi ham alohida ahamiyat kasb etadi. Bu yondashuvlar korxonalarga investitsiya resurslarini optimal taqsimlash, investitsion loyihalarning samaradorligini oshirish, risklarni minimallashtirish, innovatsion salohiyatni rivojlantirish, tashqi va ichki manfaatdor tomonlar bilan samarali hamkorlik qilish imkonini beradi. Bugungi kunda korxonalarda investitsiya strategiyasini ishlab chiqishda SWOT, PEST, BCG, GE/McKinsey, Balanced Scorecard, Value Chain Analysis, Scenario Planning kabi strategik tahlil va rejalashtirish vositalari keng qo'llanilmoqda. Shu bilan birga, zamonaviy sharoitda investitsiya faoliyatining barqarorligini ta'minlash uchun ESG (Environmental, Social, Governance), SDG (Sustainable Development Goals), Triple Bottom Line (TBL) kabi mezonlar asosida investitsion qarorlar qabul qilinmoqda. Bu esa investitsiya faoliyatining nafaqat moliyaviy, balki ekologik va ijtimoiy samaradorligini ham baholash, barqaror rivojlanish strategiyasini shakllantirishga imkon beradi.

Umuman olganda, korxonalarining investitsiya faoliyatini strategik boshqarish nazariyasi va amaliyoti doimiy rivojlanib, klassik, zamonaviy va innovatsion yondashuvlarning integratsiyasi asosida yangi konseptual asoslar shakllanmoqda. Ilmiy adabiyotda investitsiya faoliyatini boshqarishda kompleks, tizimli va moslashuvchan yondashuvlarni ishlab chiqish, ilg'or xorijiy va milliy tajribalarni uyg'unlashtirish, raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektdan samarali foydalanish, barqaror rivojlanish va ijtimoiy mas'uliyat mezonlarini inobatga olish bo'yicha ilmiy va amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan. Shu bilan birga, investitsiya faoliyatini strategik boshqarishda institutsional va tashkiliy muhit, davlat siyosati, moliyaviy infratuzilma, innovatsion ekotizim va inson kapitalining roli tobora ortib bormoqda. Bugungi kunda korxonalarining investitsiya faoliyatini samarali boshqarishda zamonaviy integratsiyalashgan yondashuvlar, ilg'or boshqaruv texnologiyalari va raqamli transformatsiya asosiy omil sifatida namoyon bo'lmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Korxonalarining investitsiya faoliyatini strategik boshqarish zamonaviy iqtisodiy rivojlanish va raqobatbardoshlikni ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Mazkur sohada klassik va zamonaviy yondashuvlarning integratsiyasi, ya'ni moliyaviy, strategik, institutsional va innovatsion boshqaruv mexanizmlarining uyg'unlashuvi asosida samarali investitsiya strategiyalarini ishlab chiqish imkonini beradi.

Ilmiy va amaliy manbalarda investitsiya faoliyatining samaradorligini oshirish uchun kompleks, tizimli va moslashuvchan boshqaruv yondashuvlarini joriy etish, ilg'or xorijiy va milliy tajribalarni integratsiya qilish, raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektdan foydalanish, barqaror rivojlanish va ijtimoiy mas'uliyat mezonlarini inobatga olish zarurligi asoslab berilgan. Amaliyotda esa investitsiya faoliyatini boshqarishda axborot tizimlari, loyiha va portfel boshqaruvi, risklarni minimallashtirish, inson kapitalini rivojlantirish, innovatsion salohiyat va tashqi hamkorlik aloqalarini kuchaytirish bo'yicha samarali mexanizmlar ishlab chiqilmoqda.

9 Yusupov, B. Korxonalarda investitsiya faoliyatini boshqarishda raqamli texnologiyalarning roli. Innovatsion rivojlanish jurnali, 2020.

Shu bilan birga, investitsiya faoliyatining institutsional va tashkiliy muhit, davlat siyosati, moliyaviy infratuzilma, innovatsion ekotizim va inson kapitali kabi omillar bilan uzviy bog'liqligi, korxonaning uzoq muddatli raqobatbardoshligi va barqaror rivojlanishini ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Xulosa o'rnida ta'kidlash lozimki, korxonalarda investitsiya faoliyatini strategik boshqarishda zamonaviy integratsiyalashgan yondashuvlarni keng joriy etish, ilg'or boshqaruv texnologiyalari va raqamli transformatsiya imkoniyatlaridan samarali foydalanish, barqaror rivojlanish va ijtimoiy mas'uliyat mezonlarini chuqur integratsiya qilish kelgusida investitsiya faoliyatining samaradorligini oshirish va iqtisodiy taraqqiyotga erishishda asosiy omil bo'lib qoladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning investitsiya siyosatiga oid nutqlari va ma'ruzalari.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 1-avgustdagi "O'zbekiston Respublikasida investitsiya muhitini tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5495-son Farmoni // URL: <https://lex.uz/uz/docs/3845273>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni // URL: <https://lex.uz/ru/docs/5841063>
4. Keynes, J.M. The General Theory of Employment, Interest, and Money. London: Macmillan, 1936.
5. Markowitz, H. Portfolio Selection. The Journal of Finance, 1952.
6. Abdullaev, A. Investitsiya faoliyatini boshqarish asoslari. Toshkent: Iqtisodiyot, 2018.
7. Dunning, J.H. The Eclectic Paradigm as an Envelope for Economic and Business Theories of MNE Activity. International Business Review, 2000.
8. Porter, M.E. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. New York: Free Press, 1985.
9. Yusupov, B. Korxonalarda investitsiya faoliyatini boshqarishda raqamli texnologiyalarning roli. Innovatsion rivojlanish jurnali, 2020.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 4 (2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>